

Gelişim Liginde Oynayan Futbolculara Uygulanan 8 Haftalık Kompleks ve Kontrast Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Dikey Sıçrama, Çeviklik ve Sürat Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of the Effects of 8 weeks of Complex and Contrast Strength Training Applied to Football Players Playing in the Development League on Power, Vertical Jump, Agility and Speed

Metin Yıldırım¹ Gökhan Atasever²

*Correspondence:

Gökhan ATASEVER

gokhan.atasever@atauni.edu.tr

¹Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü
Orcid: 0000-0002-0199-3556

² Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
gokhan.atasever@atauni.edu.tr
Orcid: 0000-0003-3222-9486

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17449568>

Received / Gönderim: 22.05.2025

Accepted / Kabul: 10.09.2025

Published / Yayın: 24.10.2025

Volume 2, Issue 3, October, 2025

Cilt 2, Sayı 3, Ekim, 2025

Öz

Çalışmanın amacı, gelişim liginde oynayan futbolculara uygulanan sekiz haftalık kompleks ve kontrast kuvvet antrenmanlarının güç, dikey sıçrama, çeviklik ve sürat üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni 2024-2025 sezonu T.F.F. Gelişim liginde mücadele eden Erzurumspor F.K futbol takımı futbolcuları oluşturmuştur. Çalışmaya toplam 30 futbolcu katılmıştır. Tüm futbolcular ilk gün vücut kompozisyonu ölçümü ile anaerobik güç testi (Drop Jump) ve dikey sıçrama (CMJ) test ölçümüne tabi tutuldu. İkinci gün ise sürat testi (10 m. ve 30 m.) ve çeviklik test ölçümüne tabi tutuldu. Ardından bütün katılımcılar, "Research Randomizer" programı kullanılarak rastgele yöntemle kompleks, kontrast ve kontrol gruplarına dağıtılmıştır. Futbolcuların gruplara ayrılmasının ardından, takım antrenmanlarına ek olarak kompleks ve kontrast gruplarına 8 hafta boyunca haftada 3 gün olmak üzere toplam 24 antrenman yaptırılmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir ek antrenman uygulanmamış, yalnızca mevcut takım antrenmanlarına devam etmeleri sağlanmıştır. Verilerin analizi SPSS v26 programı aracılığıyla yapılmış ve anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak belirlenmiştir. Araştırmadan edinilen verilere göre, futbolcuların anaerobik testler sırasında 10 m. sürat değeri üzerinde gruplar arasında, ölçümler (ön test-son test) ve ölçüm* grup değişkenleri arasında kompleks antrenman grubunun kontrast ve kontrol grubu ile kontrast antrenman grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu, futbolcuların anaerobik testler sırasında dikey sıçrama, havada kalma süresi ve yerde kalma süresinde gruplar arasında, ölçümler (ön test-son test) ve ölçüm* grup değişkenleri arasında kontrast antrenman grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görüldü. Sonuç olarak, yaptığımız farklı antrenman protokollerinin çalışma grubu üzerinde etkilerinin olduğu görülmüştür. Çıkan sonuçlar ile hipotezlerimiz birbirini destekler nitelikte olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Kompleks, Kontrast, Anaerobik Performans

Abstract

The purpose of the study is to examine the effects of an eight-week complex and contrast strength training program on power, vertical jump, agility, and speed in football players in the Development League. Universe of Research consisted of football players from the Erzurumspor F.K. team competing in the Turkish Football Federation (TFF) Development League during the 2024-2025 season. A total of 30 football players participated in the study. On the first day, all players underwent body composition measurements, an anaerobic power test (Drop Jump), and vertical jump (CMJ) test measurements. On the second day, speed tests (10 m and 30 m) and agility test measurements were conducted. Subsequently, all participants were randomly assigned to complex, contrast, and control groups using the "Research Randomizer" program. After group assignments, a total of 24 training sessions were implemented over eight weeks, with three sessions per week added to the regular team training for the complex and contrast groups. The control group did not receive any additional training and only continued with team training. Data were analyzed using SPSS v26, with a significance level set at $p < 0.05$. According to the results obtained from the research, there were statistically significant differences between the groups regarding the 10-meter sprint value during anaerobic tests, as well as between measurements (pre-test and post-test) and the measurementgroup interaction, with the complex training group showing differences from the contrast and control groups. Additionally, during anaerobic tests, there were statistically significant differences in vertical jump, hang time, and ground contact time between the groups, with the contrast training group showing statistically significant differences in favor of the contrast training group in the measurements (pre-test and post-test) and the measurementgroup interaction. In conclusion, the different training protocols implemented in the study were found to have significant effects on the experimental groups. The results support the hypotheses formulated in the study.

Keywords: Soccer, Complex, Contrast, Anaerobic Performance

<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-32.pdf>

Giriş

Futbol maçının 90 dakikayı bulan uzun periyodu göz önüne alındığında enerji ihtiyacının büyük oranda aerobik metabolizma tarafından karşılandığı bilinmektedir (Nunes vd., 2012). Maç içerisinde oyuncular, oyunun akışı ve temposu ile orantılı olarak kat ettikleri toplam mesafenin %11 civarını sprint şeklinde %7'sini de geriye doğru yaptıkları aktiviteler ile gerçekleştirmektedir. Ayrıca toplam mesafenin %37 oranında jogging temposunda ve %25 civarında da yürüme şeklinde gerçekleştiği saptanmıştır. Ek olarak futbolcular yaklaşık olarak maç içerisinde her 30 saniyede bir topa sahip olmakta ve yine yaklaşık olarak ortalama 90 saniyede bir 2-3 saniye süren sprintler gerçekleştirmektedir (Yılmaz vd., 2023).

Kuvvet ve güç parametreleri futbolda en az dayanıklılık kadar önem taşımaktadır. Oyuncuların sahip olduğu maksimal kuvvetin artırılması onların maç içerisinde gerçekleştirdikleri ivmelenmeye pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Ayrıca dönüş ve yön değiştirme içeren çevikliğe yönelik hareketlerin yapılmasını da kolaylaştırmaktadır (Arnason vd., 2004). Futbol, yorucu yoğunluğu olan kuvvet ve hız bileşenlerini içeren ve bunların tüm müsabaka boyunca sergilenmesini gerekli kılan bir spordur (Yılmaz vd., 2023). Bunun yanında futbol hem aerobik hem de anaerobik kaynakların kullanımı içinde barındırmaktadır (Yılmaz vd., 2023). Bu nedenle üst düzey oyuncular maç içerisinde performanslarını korumak için hem yoğun aerobik hem de yoğun anaerobik kaynak tüketiminde bulunurlar.

Futbol sezonları, oldukça zorlu ve uzun süreler içeren süreçlerden oluşur. Bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi için genellikle doğrusal olmayan periyotlama modellerine başvurulmaktadır. Futbolda kuvvet antrenmanları, genellikle dört farklı aşamada ele alınır: sezon dışı dönem, sezon öncesi dönem, hazırlık dönemi ve sezon içi kuvvet dönemi. Genç futbolcuların patlayıcı performanslarını artırmaya yönelik uygulanan kombine kas kuvveti ve güç antrenmanları, dikey sıçrama, çekiş gücü ve 30 metre sürat koşusu gibi fiziksel yeteneklerin geliştirilmesinin yanı sıra aerobik dayanıklılığın da artmasına katkı sağlayabilmektedir. Literatürde bu tür etkiler (Ingle vd., 2006; Yel vd., 2023).

Kuvvet antrenmanları, birey üzerinde erken dönemlerden itibaren gözle görülür etkiler yaratmaktadır. Yapılan araştırmalar, 100 günlük bir kuvvet antrenmanı sürecinin ardından kas kesit alanında %23'lük bir artış ve maksimum dayanıklılık seviyesinde %91.7 oranında bir gelişme sağlandığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, birim kas kesit alanı ile üretilen kuvvet arasında doğrudan ve güçlü bir korelasyon olduğunu göstermektedir (Ingle vd., 2006).

Futbol karmaşık spordur ve kuvvet özelliklerinin yanı sıra atlama, sıçrama, yön değiştirme, sprint gibi patlayıcı tarzda performans özellikleri gerektirir. Bu bağlamda genel kuvvete ek olarak pliometrik çalışmalar yapılması futbolda oldukça önemlidir ve özellikle müsabaka dönemlerinde daha fazla pliometrik çalışmalarla performans gelişimine odaklanılmaktadır. Müsabaka dönemlerinde haftalık ve aylık döngülerde yoğun takvim içerisinde teknik ve taktik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Fakat kuvvet ve güç çalışmaları için zamansal açıdan problemler yaşanabilmektedir. Bu nedenle hem kuvvet hem pliometrik egzersizleri bir birim antrenmanda barındıran kompleks antrenman yönteminin futbolda sezon içi müsabaka dönemlerinde kullanılması daha avantajlı ve verimli olabilmektedir (Thapa vd., 2021).

Bu araştırmada, anaerobik güç, dikey sıçrama, sürat ve çeviklik performanslarının uygulanan Kompleks ve Kontrast kuvvet antrenmanlarının futbolcuların performansları üzerinde etkili olabileceği düşüncesi üzerine odaklanılmıştır. Futbol anaerobik performansın futbolcuların saha içerisindeki en belirgin ayırtıcı motorik özellik

olduğu için araştırmanın önemi bir kat daha artmıştır. Uygulanan antrenman modellerinin futbolcuların performansını ne yönde etkilediğini tespit etmek bu çalışmanın ana hedeflerini oluşturmaktadır.

Materyal Ve Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışma, sporcuların farklı kuvvet antrenmanlarının anaerobik güç, dikey sıçrama, sürat ve çeviklik üzerindeki etkilerinin incelendiği deneysel bir ölçüm çalışmasıdır.

Evren ve Örneklem

Araştırmamızın çalışma ve kontrol grubu 2024-2025 sezonu T.F.F. Gelişim liginde mücadele eden Erzurumspor F.K U-19 futbol takımı sporcuları oluşturmaktadır. Çalışmaya toplam 30 futbolcu katılmış olup rastgele yöntemle kompleks (n:10), kontrast (n:10) ve kontrol (n:10) gruplarına ayrılmıştır.

Araştırmaya katılan sporculara yapılacak olan ölçümler hakkında ön bilgilendirme yapılmış, çalışmaya uygun ekipmanlar giyinmeleri istenmiştir. Sporculardan ıslak imzalı onam formları alınmış ve yüksek performansla ölçümleri gerçekleştirebilmeleri için ölçümlerden bir hafta önce ölçüm cihazları tanıtılarak cihazlar üzerinde denemeler yaptırılmıştır.

Bütün sporcular ilk gün vücut kompozisyonu ölçümü ile anaerobik güç testi (Drop Jump) ve dikey sıçrama (CMJ) test ölçümüne tabi tutuldu. İkinci gün ise sürat testi (10 m ve 20 m.) ve çeviklik test ölçümüne tabi tutuldu. Ardından tüm katılımcılar "Research Randomizer" programı aracılığıyla rastgele yöntemle kompleks, kontrast ve kontrol gruplarına ayrılmıştır.

Sporcular gruplara ayrıldıktan sonra takım antrenmanlarına ek olarak 8 hafta boyunca haftada 3 gün yapılmak üzere kompleks grup, kontrast grup olmak üzere toplamda 24 antrenman yapıldı. Kontrol grubunu takım antrenmanlarına devam ettirildi, haricinde herhangi bir farklı antrenman yöntemi uygulanmamıştır.

Araştırmanın laboratuvar ölçümleri Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma merkezinde gerçekleştirilirken, saha ölçümleri ise Erzurumspor F.K tesislerinde kulüp antrenörlerinin gözleminde araştırma merkezi personelleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışması için Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı'ndan (03/09/2024 tarihli ve E-70400699-000-2400282843 sayılı) onay alındı.

Veri Toplama Araçları

Vücut kompozisyon ölçümü.

Sporcuların, vücudun elektriksel direncini ölçerek vücut kompozisyonunun tahmin edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, vücuttaki su, yağ, kas ve kemik miktarlarının hesaplanmasını sağlar. BIA, BKİ' ye göre vücut kompozisyonunu daha doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğine sahiptir. Ölçümler yapılman önce katılımcılara cihazlar hakkında bilgiler verilmiştir, ölçümler öncesinde denemeleri için cihazlar tanıtılmış ve uyulması gereken kurallar anlatılmıştır.

Vücut kompozisyonu ölçümlerine başlanmadan önce, ilgili cihazın kalibrasyonu standart prosedürlere uygun biçimde gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerde güvenilirliğin sağlanması amacıyla, katılımcıların yalnızca sporcu atletleri ve kısa şort giymelerine izin verilmiş, ayrıca hijyen ve ölçüm doğruluğunu desteklemek için başlarına bone takmaları talep edilmiştir. Katılımcılardan ölçüm süreci boyunca hareket etmemeleri,

konuşmalarını ve düzenli bir şekilde sakin nefes almaları istenerek veri doğruluğu korunmaya çalışılmıştır.

Sürat testi.

Futbolcuların sürat testleri Optojump (Microgate-İtalya) cihazı fotoseli ile yapılmıştır. Düz bir hat üzerinde başlangıç ve bitiş noktalarına yerden 90 cm yükseklikte ± 0.001 saniye hassasiyetle çift yönlü ölçüm yapan iki kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi yerleştirilmiştir. Futbolcuların bir ayakları önde olacak şekilde ve başlangıç fotoselinin 50 cm arkasında testleri başlatılmıştır. Test iki kez uygulanmıştır ve testler arası bir dk dinlenme verilerek sonrasında futbolcuların en iyi performansları kayıt altına alınmıştır

Countermovement jump (CMJ) testi.

Futbolcuların CMJ testleri Optojump (Microgate-İtalya) cihazı ile yapılmıştır. Futbolcuların ayaklarının pelvis hizasında açık olması, ellerinin de belde olacak şekilde duruş pozisyonları sağlanarak dizin tam ekstansiyonunda çok hızla 90 derecelik bir açıya çömeldikten sonra maksimum kuvvet ile sıçraması sağlanmıştır. Test iki kez uygulanmıştır ve testler arası bir dk dinlenme verilerek sonrasında futbolcuların en iyi performansları kayıt altına alınmıştır.

Drop jump testi (Güç).

Futbolcuların Drop Jump testleri Optojump (Microgate-İtalya) cihazı ile yapılmıştır. Test protokolü olarak cihaz yazılımında kayıtlı olan "Drop Jump" protokolü kullanılmıştır. Futbolcuların vücut ağırlığı, boyu, ayak numarası girilerek sensörleri aracılığıyla sıçrama esnasındaki hızı, sıçrama yüksekliği ve uçuş süresi hesaplanmıştır. Literatür incelendiğinde 40 cm'lik dikey sıçrama kasa yüksekliği en güvenilir ölçüm olarak tercih edildiği için futbolculara 40 cm'lik yükseklikten eller belde olacak şekilde iki kez uygulanmıştır ve testler arası bir dk dinlenme verilerek sonrası da futbolcuların en iyi derecesi kayıt altına alınmıştır.

Çeviklik testi.

Genişliği 5 m, boyu 10 m ve orta bölümü 3.3 m aralıklı düz bir hat üzerine dizilmiş üç koniden oluşan test parkuru, zemini doğal çim olan futbol sahasında gerçekleştirilmiştir. Test, her 10 m'de bir 180 ° dönüşler içeren 40 m'si düz, 20 m'si koniler arasında slalom koşusundan oluşmaktadır. Test parkurunun hazırlanmasının ardından başlangıç ve bitiş çizgisine 0.01 sn hassasiyetle ölçüm yapan iki kapılı fotoselli Optojump (Microgate-İtalya) marka elektronik kronometre sistemi kurulmuştur. Test öncesinde futbolculara parkurun tanıtımı ve gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra düşük tempoda 3-4 deneme yapmalarına izin verilmiştir. Daha sonra futbolculara kendi belirledikleri düşük tempoda 5-6 dk ısınma ve germe egzersizleri yaptırılmıştır. Futbolcular test parkurunun başlangıç çizgisinden, rahat pozisyonda çıkış yaptırılmıştır ve parkuru bitirme zamanı saniye cinsinden kayıt edilmiştir. Test iki kez uygulanmıştır ve testler arası bir dk dinlenme verilerek sonrasında futbolcuların en iyi performansları kaydedilmiştir.

Uygulanan Antrenman Programı

Kompleks antrenman.

Tablo 1. Kompleks Kuvvet Antrenmanı Uygulama Protokolü

Egzersiz	Set	Tekrar	Şiddet	Set arası Dinlenme Süresi
Barbell Squat + Box Jump	2	12	%80	3dk
Leg Curl + Drop Jump	2	12	%80	3dk

Leg Press + Üç adım uzun atlama	2	12	%80	3dk
Deadlift + Broad Jump	2	12	%80	3dk
Hip Thrust + One Leg Box Jump	2	12	%80	3dk
Bulgarian Split Squat + Jumping Lunge	2	12	%80	3dk

Tablo 2. Kontrast Kuvvet Antrenmanı Uygulama Protokolü

Egzersiz	Set	Tekrar	Siddet	Set arası
Barbell Squat + Box Jump	2	12	%80	3dk
Barbell Squat + Box Jump	2	12	%80	3dk
Leg Curl + Drop Jump	2	12	%80	3dk
Leg Press + Üç adım uzun atlama	2	12	%80	3dk
Deadlift + Broad Jump	2	12	%80	3dk
Hip Thrust + One Leg Box Jump	2	12	%80	3dk
Bulgarian Split Squat + Jumping Lunge	2	12	%80	3dk

Veri Analizi

Araştırma sürecinde elde edilen verilerin analiz aşamasında SPSS 26 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik sınamaları çarpıklık, basıklık katsayısı, histogram ve Shapiro – Wilk testi ile yapılmıştır. Çarpıklık- basıklık değerleri +2 / -2 arasında yer aldığı için toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.

Gruplar arası uygulanan müdahale programlarının etkilerini tespit edebilmek için tekrarlı

Anova testi yapılmıştır. Anova (3 Grup X 2 Ölçüm) testinin ön şartlarından olan Mauchly's küresellik testi p değeri 0,05'ten büyük olduğu için herhangi bir düzeltmeye gerek olmadığı tespit edilmiştir. Deney gruplarına uygulanan müdahale programlarının gruplar arası etkisinin tespiti ANOVA testi aracılığıyla yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde gerçekleştirilen tüm hipotez testlerinde, anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak esas alınmıştır.

Bulgular

Tablo 3. Sporcu Grupların Tanımlayıcı Özellikleri

	Kompleks	Kontrast	Kontrol
Değişkenler	(n=10) $x \pm ss$	(n=10) $x \pm ss$	(n=10) $x \pm ss$
Yaş (yıl)	18,78 \pm ,29	18,87 \pm ,57	18,17 \pm ,69
Boy (cm)	173,54 \pm 10,41	174,65 \pm 9,62	172,54 \pm 9,41
Kilo (kg)	74,61 \pm 7,65	76,99 \pm 8,63	77,79 \pm 8,67
Spor yaşı (yıl)	10,69 \pm 1,47	10,77 \pm 1,02	10,42 \pm 1,54

* $p < 0,05$

Araştırmaya katılan sporcuların tanımlayıcı özellikleri Tablo 3'de gösterilmektedir. Çalışmaya 30 sporcu katılmıştır. Kompleks grubunun yaş ortalaması 18,78 \pm ,29, kontrast grubunun 18,87 \pm ,57, kontrol grubunun ise 18,17 \pm ,69 olarak belirlenmiştir. Kompleks grubunun boy ortalaması 173,54 \pm 10,41, kontrast 174,65 \pm 9,62, kontrol grubunun ise 172,54 \pm 9,41 olarak belirlenmiştir. Kompleks grubunun kilo ortalaması 74,61 \pm 7,65, kontrast grubunun 76,99 \pm 8,63 kontrol grubunun ise 77,79 \pm 8,67 olarak belirlenmiştir. Kompleks grubunun spor yaşı (yıl) 10,69 \pm 1,47 kontrast grubunun 10,77 \pm 1,02 kontrol grubunun ise 10,42 \pm 1,54 olarak belirlenmiştir.

Tablo 4. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Ön Test ve Son Test Sonucu Alınan 10 Metre Sürat Testi Skorları

10 Metre Sürat (sn)	Grup	Ön test		Son test	
		\bar{x}	ss	\bar{x}	ss
	Kompleks	1,74	0,59	1,72	0,06
	Kontrast	1,68	0,56	1,61	0,15
	Kontrol	1,76	0,47	1,75	0,06

*p<0,05

Araştırmaya katılan sporculardan kompleks antrenman grubunun 10 metre sürat ön test değeri $1,74\pm 0,59$ sn, kontrast antrenman grubunun $1,68\pm 0,56$ sn, kontrol grubunun ise $1,76\pm 0,47$ sn olarak belirlenmiştir. Ayrıca grupların son test sonuçlarına bakıldığında kompleks antrenman grubunun ortalama değeri $1,72\pm 0,06$ sn, kontrast antrenman grubunun $1,61\pm 0,15$ sn ve kontrol grubunun ise $1,75\pm 0,06$ sn olarak saptanmıştır.

Tablo 5. Çalışmaya Katılan Futbolcuların 10 Metre Sürat Testi ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar arası	,112	29			
Grup	,032	2	,059	5,413	0,011*
Hata	,080	27	,003		
Gruplar içi	,119	30			
Ölçüm (Ön Test-Son Test)	89,649	1	85,71	84,53	0,000*
Ölçüm * Grup	108,323	2	,059	5,863	0,08
Hata	,080	27	,003		

p<0,05

Tablo 5 incelendiğinde kombine, kompleks ve kontrol grubundaki futbolcular arasında 10 metre sürat testi değerleri açısından anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır [F (2,27) =5,413, p<.05]. Araştırmaya dâhil edilen futbolcuların ait oldukları gruptan farklı olarak, 10 metre ön test ve son test değerleri arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur, [F (1,30) =84,53, p<.05].

Tabloda görüldüğü gibi futbolcuların 10 metre sürat testi değerlerine ait futbolcuların ölçüm*grup ortak etkisinin anlamlı olmadığı görülmektedir [F (2,27) =5,86, p<.05]. Bu sonuç, süreç içinde yapılan antrenmanın futbolcuların 10 metre sürat testi süresini düşürdüğünü göstermektedir.

Tablo 6. 10 Metre Sürat Testi Değerlerinin Ön-Son Test Puanlarının Gruplara Göre Post Hoc Test Sonuçları

Grup	Ortalamalar	p
Kompleks	Kontrast	0,570
	Kontrol	7,585
Kontrast	Kontrol	0,545

*p<0,05

Tablo 6 incelendiğinde ön-son test sonuçlarına göre kompleks antrenman grubu ile kontrol grubu ve kontrast grubu arasında 10 metre sürat testi değerleri açısından ön test-son test sonuçlarında anlamlı bir fark olduğu, kontrast antrenman grubu ile kontrol antrenman grubu arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre kompleks antrenmanın kontrast antrenmana göre test skoruna daha olumlu etki ettiği söylenebilir.

Tablo 7. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Ön Test ve Son Test Sonucu Alınan Çeviklik Testi Skorları

Ön test	Son test
---------	----------

	Grup	\bar{x}	ss	\bar{x}	ss
Çeviklik	Kompleks	16,51	0,35	16,05	0,42
Testi (sn)	Kontrast	16,46	0,38	15,93	0,43
	Kontrol	16,53	0,32	16,49	0,35

*p<0,05

Çalışmaya katılan sporculardan kompleks antrenman grubunun ön test değeri $16,51 \pm 0,35$ sn, kontrast antrenman grubunun $16,46 \pm 0,38$ sn, kontrol grubunun ise $16,53 \pm 0,32$ sn olarak belirlenmiştir. Ayrıca grupların son test sonuçlarına bakıldığında kompleks antrenman grubunun ortalama değeri $16,05 \pm 0,42$ sn, kontrast antrenman grubunun $15,93 \pm 0,42$ sn ve kontrol grubunun ise $16,49 \pm 0,35$ sn olarak saptanmıştır.

Tablo 8. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Çeviklik Testi ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar arası	6,163	29			
Grup	1,692	2	,846	1,28	0,881
Hata	3,271	27	,121		
Gruplar içi	78,415	30			
Ölçüm (Ön Test-Son Test)	78,35	1	81,71	84,53	0,13
Ölçüm * Grup	1,692	2	,846	5,863	0,275
Hata	4,471	27	,116		

*p<0,05

Tablo 8 incelendiğinde kompleks, kontrast ve kontrol grubundaki futbolcular arasında çeviklik test değerleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır.

Tablo 9. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Ön Test ve Son Test Sonucu Alınan 30 Metre Sürat Testi Skorları

30 metre	Grup	Ön test		Son test	
		\bar{x}	ss	\bar{x}	ss
Sürat testi (sn)	Kompleks	4,37	0,23	4,31	0,23
	Kontrast	4,47	0,19	4,20	0,16
	Kontrol	4,54	0,17	4,51	0,14

*p<0,05

Çalışmaya katılan sporculardan kompleks antrenman grubunun 30 metre sürat ön test değeri $4,37 \pm 0,23$ sn, kontrast antrenman grubunun $4,47 \pm 0,19$ sn, kontrol grubunun ise $4,54 \pm 0,17$ sn olarak belirlenmiştir. Ayrıca grupların son test sonuçlarına bakıldığında kompleks antrenman grubunun ortalama değeri $4,31 \pm 0,23$ sn, kontrast antrenman grubunun $4,20 \pm 0,16$ sn ve kontrol grubunun ise $4,51 \pm 0,14$ sn olarak saptanmıştır.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Futbolcuların 30 Metre Sürat Testi ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar arası	1,379	29			
Grup	,137	2	,247	7,54	0,207
Hata	1,105	27	,502		
Gruplar içi	566,88	30			
Ölçüm (Ön Test-Son Test)	596,74	1	65,50	172,60	0,20
Ölçüm * Grup	,494	2	,068	1,66	0,11
Hata	,885	27	,033		

*p<0,05

Tablo 10 incelendiğinde kompleks, kontrast ve kontrol grubundaki Futbolcular arasında 30 metre sürat testi değerleri açısından anlamlı bir farklılığın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Tablo 11. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Ön Test ve Son Test Sonucu Alınan Dikey Sıçrama Testi Skorları

Dikey Sıçrama Testi (cm)	Grup	Ön test		Son test	
		\bar{x}	ss	\bar{x}	ss
	Kompleks	32,04	4,38	33,24	3,42
	Kontrast	34,85	5,39	37,09	5,50
	Kontrol	33,07	3,97	32,69	4,35

*p<0,05

Çalışmaya katılan sporculardan kompleks antrenman grubunun dikey sıçrama ön test değeri 32,04±4,38 cm, kontrast antrenman grubunun 34,85±5,39 cm, kontrol grubunun ise 33,07±3,97 cm olarak belirlenmiştir. Ayrıca grupların son test sonuçlarına bakıldığında kompleks antrenman grubunun ortalama değeri 33,24±3,42 cm, kontrast antrenman grubunun 37,09±5,50 cm ve kontrol grubunun ise 32,69±4,35 cm olarak saptanmıştır.

Tablo 12. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Dikey Sıçrama Testi ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar arası	663,07	29			
Grup	40,41	2	20,21	2,83	0,000*
Hata	576,93	27	,502		
Gruplar içi	339,24	30			
Ölçüm (Ön Test-Son Test)	353,37	1	65,50	174,26	0,08
Ölçüm * Grup	114,95	2	57,45	,946	0,40
Hata	548,11	27	,033		

*p<0,05

Tablo 12 incelendiğinde kombine, kompleks ve kontrol grubundaki futbolcular arasında 10 metre sürat testi değerleri açısından anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır [F (2,27) =2,83 p<.05]. Futbolcuların ait oldukları gruptan bağımsız olarak ön test-son test değerlerinde ve ölçüm*grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.

Tablo 13. Dikey Sıçrama Testi Değerlerinin Ön-Son Test Puanlarının Gruplara Göre Post Hoc Test Sonuçları

Grup	Ortalamalar	p
Kontrast	Kompleks	3,850
	Kontrol	7,585

*p<0,05

Tablo 13 incelendiğinde ön-son test sonuçlarına göre kontrast antrenman grubunun ile kontrol grubu ve kontrast grubu arasında dikey sıçrama testi değerleri açısından ön test-son test sonuçlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu sonuçlara göre kontrast antrenmanının kompleks ve kontrol grubuna göre test skoruna daha olumlu etki ettiği söylenebilir.

Tablo 14. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Ön Test ve Son Test Sonucu Alınan Yere Temas Skorları

Yere Temas Süresi (sn)	Grup	Ön test		Son test	
		\bar{x}	ss	\bar{x}	ss
	Kompleks	0,31	0,04	0,28	0,64
	Kontrast	0,29	0,07	0,25	0,04
	Kontrol	0,27	0,04	0,26	0,03

*p<0,05

Çalışmaya katılan sporculardan kompleks antrenman grubunun yere temas süresi ön test değeri $0,31\pm 0,04$ sn, kontrast antrenman grubunun $0,29\pm 0,07$ sn, kontrol grubunun ise $0,27\pm 0,04$ sn olarak belirlenmiştir. Ayrıca grupların son test sonuçlarına bakıldığında kompleks antrenman grubunun ortalama değeri $0,28\pm 0,64$ sn, kontrast antrenman grubunun $0,25\pm 0,04$ sn ve kontrol grubunun ise $0,26\pm 0,03$ sn olarak saptanmıştır.

Tablo 15. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Yere Temas Süresi Skorları ANOVA Testi

Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar arası	0,081	29			
Grup	0,063	2	20,21	1,475	0,247
Hata	576,93	27	,502		
Gruplar içi	2,157	30			
Ölçüm (Ön Test-Son Test)	2,617	1	1,274	84,95	0,106
Ölçüm * Grup	2,084	2	0,04	1,602	0,098
Hata	548,11	27	,003		

*p<0,05

Tablo 15 incelendiğinde kompleks, kontrast ve kontrol grubundaki Futbolcular arasında yere temas süresi değerleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır.

Tablo 16. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Ön Test ve Son Test Sonucu Alınan Güç Testi Skorları

Grup	Ön test		Son test	
	\bar{x}	ss	\bar{x}	ss
Güç (N)				
Kompleks	37,50	5,80	38,19	4,61
Kontrast	38,13	4,75	40,49	4,04
Kontrol	39,23	4,69	38,95	3,09

*p<0,05

Çalışmadaki sporcuların kompleks antrenman grubunun güç ön test değeri $37,50\pm 5,80$ N, kontrast antrenman grubunun $38,13\pm 4,75$ N, kontrol grubunun ise $39,23\pm 4,69$ N olarak belirlenmiştir. Ayrıca grupların son test sonuçlarına bakıldığında kompleks antrenman grubunun ortalama değeri $38,19\pm 4,61$ N, kontrast antrenman grubunun $40,49\pm 4,04$ N ve kontrol grubunun ise $38,95\pm 3,09$ N cm olarak saptanmıştır.

Tablo 17. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Güç Testi Skorları ANOVA Testi

Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar arası	0,081	29			
Grup	0,063	2	8,087	0,867	0,707
Hata	576,93	27	13,622		
Gruplar içi	2,157	30			
Ölçüm (Ön Test-Son Test)	2,617	1	23,055	293,63	0,432
Ölçüm * Grup	2,084	2	15,709	0,351	0,63
Hata	548,11	27	19,091		

*p<0,05

Tablo 17 incelendiğinde kompleks, kontrast ve kontrol grubundaki Futbolcular arasında güç değerleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır.

Tablo 18. Çalışmaya Katılan Futbolcuların Ön Test ve Son Test Sonucu Alınan Havada Kalma Süresi Skorları

Havada Kalma Süresi (sn)	Grup	Ön test		Son test	
		\bar{x}	ss	\bar{x}	ss
	Kompleks	0,53	0,04	0,53	0,03
	Kontrast	0,49	0,06	0,57	0,03
	Kontrol	0,49	0,07	0,50	0,05

*p<0,05

Çalışmadaki sporcuların kompleks antrenman grubunun havada kalma süresi ön test değeri 37,50±5,80 N, kontrast antrenman grubunun 38,13±4,75 N, kontrol grubunun ise 39,23±4,69 N olarak belirlenmiştir. Ayrıca grupların son test sonuçlarına bakıldığında kompleks antrenman grubunun ortalama değeri 38,19±4,61 N, kontrast antrenman grubunun 40,49±4,04 N ve kontrol grubunun ise 38,95±3,09N cm olarak saptanmıştır.

Tablo 19. Araştırmaya Katılan Öğrenciler Havada Kalma Süresi ANOVA Testi

Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar arası	0,55	29			
Grup	0,012	2	0,08	5,573	0,009*
Hata	576,93	27	0,03		
Gruplar içi	8,648	30			
Ölçüm (Ön Test-Son Test)	8.592	1	7,762	246,80	0,151
Ölçüm * Grup	0,016	2	0,06	1,851	0,177
Hata	548,11	27	0,03		

*p<0,05

Tablo 19' da yer alan veriler incelendiğinde kombine, kompleks ve kontrol grubundaki futbolcular arasında havada kalma süresi değerleri açısından anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır [F (2,27) =5,573 p<.05]. Futbolcuların ait oldukları gruptan bağımsız olarak ön test-son test değerlerinde ve ölçüm*grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.

Tablo 20. Yerde Kalma Süresine Göre Değişkenler Arası Post Hoc Analizi

Grup	Ortalamalar Farkı (I - J)	p	
Kontrast	Kompleks	0,372	0,03*
	Kontrol	0,559	0,03*

*p<0,05

Tablo 20 incelendiğinde ön-son test sonuçlarına göre kontrast antrenman grubu ile kontrol grubu ve kontrast grubu arasında havada kalma süresi değerleri açısından ön test-son test sonuçlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu sonuçlara göre kontrast antrenmanın kompleks ve kontrol grubundaki çalışmalara göre havada kalma süresine daha olumlu etki ettiği söylenebilir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, farklı kuvvet antrenman yöntemlerinin futbolcularda anaerobik güç, dikey sıçrama, sürat, çeviklik, havada kalma süresi ve yere temas süresi gibi temel motorik beceriler üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Araştırma, futbolcuların oyun sırasında ihtiyaç duydukları fiziksel yetkinliklerin geliştirilmesinde kompleks ve kontrast antrenman yöntemlerinin etkinliğini karşılaştırmayı ve bu yöntemlerin faydalarını bilimsel temelde ortaya koymayı amaçlamıştır. Erzurumspor F.K. U-19 futbol takımı sporcuları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma, hem sporcuların bireysel

gelişimlerine katkı sağlama hem de antrenörlere etkili antrenman programları oluşturma konusunda yol gösterici olma potansiyeline sahiptir. Tartışma bölümünde, araştırmanın bulguları detaylı bir şekilde analiz edilerek literatürle karşılaştırılmış ve sonuçların altında yatan olası nedenler üzerine yoğunlaşmıştır.

Literatür incelendiğinde kontrast antrenmanın, patlayıcı güç ve sürat gelişimi için etkili bir yöntem olduğunu vurgulamıştır (Docherty & Hodgson, 2007). Ayrıca kompleks antrenmanın, kuvvet ve sürat özelliklerini geliştirmede faydalı olduğunu, belirtilmiştir (Kraemer vd., 2002) Çalışmamızda ise kompleks grubun ön test ($1,74 \pm 0,59$) ve son test ($1,72 \pm 0,06$) sonuçları arasında küçük bir iyileşme görülmektedir. Kontrast grupta ise en yüksek gelişim görülmektedir. Ön test ($1,68 \pm 0,56$) ve son test ($1,61 \pm 0,15$) arasında belirgin bir fark vardır. Bu durum, kontrast kuvvet antrenmanlarının sürat gelişimi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Kontrol grupta ise ön test ($1,76 \pm 0,47$) ve son test ($1,75 \pm 0,06$) sonuçları neredeyse değişmemiştir. Bu durum, herhangi bir özel kuvvet antrenmanının uygulanmamasının sürat gelişimi üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgularınız literatürü büyük ölçüde desteklemektedir. Özellikle kontrast antrenmanlarının sürat üzerinde önemli bir iyileşme sağladığını gösteren sonuçlar, literatürdeki çalışmalarla uyumludur.

Yapılan bir çalışma, kontrast kuvvet antrenmanlarının dikey sıçrama ve sürat performansını artırdığını göstermiştir (Cormie, 2010). Benzer şekilde, Markovic ve Mikulic (2010), kompleks antrenman yöntemlerinin sürat ve çeviklik gibi anaerobik parametreler üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulamıştır (Markovic & Mikulic, 2010). Çalışmamızda futbolcuların 10 metre sürat testi sonuçlarının ANOVA analizi incelendiğinde; Gruplar arası farkın ($F = 5,413$, $p = 0,011$) olduğu, bu değerinde, gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir ($p < 0,05$). Yani farklı grupların performansında belirgin bir farklılık gözlemlenmiştir. Ölçüm (ön-son test) etkisi ($F = 84,53$, $p = 0,000$) incelendiğinde; ön test ve son test arasında yüksek düzeyde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ($p < 0,05$). Bu, uygulanan antrenmanların futbolcuların sürat performansını üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ölçüm * grup etkileşimine ($F = 5,863$, $p = 0,08$) bakıldığı zaman; ölçüm ve grup etkileşimi anlamlı bulunmamıştır ($p > 0,05$). Bu, antrenman grupları arasında ön test ve son test farklılıklarının benzer eğilimde olduğunu ifade ettiği düşünülmektedir. Çalışmamızdan elde edilen bulgular, bu literatürle paralellik göstermektedir.

Kompleks ve kontrast kuvvet antrenmanlarının çeviklik üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar, genellikle bu antrenman türlerinin nöromüsküler sistemi geliştirdiğini ve çeviklik üzerinde olumlu etkiler sağladığını rapor etmektedir (Docherty & Hodgson, 2007). Çalışmamızda gruplar arası Analiz incelendiğinde; gruplar arası farklara ilişkin $p = 0,881$ değeri, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını gösterir ($p > 0,05$). Bu, çeviklik testi sonuçlarının gruplar arasında benzer olduğunu düşündürmektedir. Ölçümler arası (ön -son test) için $F = 84,53$ ve $p = 0,13$ değeri, ölçümler arasında anlamlı bir fark olmadığını ifade etmektedir ($p > 0,05$). Bu, antrenman sonrası çeviklikte belirgin bir gelişim olmadığını göstermektedir. Ölçüm ve grup etkileşimi için $p = 0,275$ değeri, farklı gruplardaki futbolcuların çeviklik testinde ölçümler arasında anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, antrenman türlerinin çeviklik üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını ya da etkilerin birbirine benzer olduğunu göstermektedir. Hata ve gruplar içi varyansın toplamı (78,415) ve hata varyansı (4,471) düşük bir hata payı olduğunu göstermektedir. Bu, testin güvenilir olduğunu, ancak çeviklik üzerindeki etkilerin sınırlı olduğunu ifade etmektedir. Çalışmamızda futbolcuların çeviklik testine anlamlı sonuçların elde edilememesi, katılımcıların deneyim seviyesi, antrenman süresi (8 hafta), kullanılan test protokolü veya çevikliğin diğer faktörlerden etkilenmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Docherty ve Hodgson (2007), kontrast antrenmanların post-aktivasyon potansiyasyonu (PAP) etkisiyle hızlı kasılan kas liflerini daha etkin bir şekilde çalıştırdığını belirtmiştir (Docherty & Hodgson, 2007). Kompleks ve kontrast kuvvet antrenmanlarının, nöromusküler adaptasyonu artırarak patlayıcı kuvvet ve dikey sıçrama performansını geliştirdiği vurgulanmaktadır. Çalışmamızda kompleks grup, ön testte 32,04 cm olan ortalama dikey sıçrama skorunu son testte 33,24 cm'ye çıkarmış, bu da yaklaşık %3,7'lik bir artışı göstermektedir. Kontrast grup, ön testte 34,85 cm olan ortalama skorunu son testte 37,09 cm'ye çıkararak yaklaşık %6,4'lük bir artış sağlamıştır. Buna karşın, kontrol grubu ön testte 33,07 cm olan skorunu son testte 32,69 cm'ye düşürmüş, bu da performansın değişmediğini veya azaldığını göstermektedir. Kontrol grubunda anlamlı bir gelişme gözlenmemesi, düzenli antrenman protokollerinin sıçrama performansını artırmada yetersiz kalabileceği düşünülmektedir (Markovic & Jaric 2007), dikey sıçrama performansının alt ekstremita kas kuvvetine bağlı olduğunu ve bu tür kuvvet antrenmanlarının sıçrama kapasitesini artırmada etkili olduğunu belirtmiştir. Özellikle kontrast gruptaki yüksek artış oranı, antrenman yoğunluğunun ve yöntemin etkisini açıkça ortaya koymaktadır (Markovic & Jaric, 2007)

Dikey sıçrama performansı, anaerobik gücün ve patlayıcı kuvvetin bir göstergesi olarak sıklıkla araştırılmaktadır (Nieman vd., 1994). Suchomel vd. (2018) ve Cormie vd. (2010) tarafından yapılan çalışmalar, farklı kuvvet antrenmanlarının (kontrast, kompleks veya geleneksel) dikey sıçrama üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda futbolcuların farklı gruplar halinde katıldığı dikey sıçrama testi incelendiğinde, gruplar arası farkların anlamlı olduğu görülmektedir (*p < 0,05), bu da farklı grupların dikey sıçrama performansında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu gösterir. Ancak ölçüm (ön -son test) ile grup etkileşimi anlamlı değildir (p = 0,40), bu da grupların antrenmanlar sonrası ölçüm sonuçları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Çalışmamızda gruplar arası farklılıkların anlamlı olması, kuvvet antrenmanlarının bireysel farklılıklar ve grupların antrenman yapısına bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak ölçüm ve grup etkileşiminde anlamlı bir fark bulunmaması, antrenman süresinin veya yoğunluğunun etkileri ayrıntılı değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Literatürde, kompleks ve kontrast kuvvet antrenmanlarının sporcuların güç performansı üzerinde olumlu etkiler yarattığına dair çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Karabıyık (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, kompleks kuvvet antrenmanlarının genç futbolcuların anaerobik güç performanslarını artırdığı bulunmuştur (Karabıyık, 2018). Benzer şekilde, Yılmaz (2020) farklı setleme yöntemleriyle yapılan pliometrik antrenmanların futbolcuların motorik özellikleri üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini belirtmiştir (Yılmaz, 2020). Bu bulgular, çalışmamızdaki sonuçlarla paralellik göstermektedir. Özellikle kontrast grubundaki futbolcuların son testte anlamlı bir artış göstermesi, kontrast antrenman yönteminin güç performansını artırmada etkili olabileceğini düşündürmektedir. Kompleks ve kontrol gruplarındaki değişikliklerin ise daha sınırlı olduğu görülmektedir.

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir.

During the preparation and writing of this study, all scientific, ethical, and citation principles outlined in the "Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive" were strictly followed. No manipulation or falsification was carried out on the collected data, and this study has not been submitted to any other academic publication medium for evaluation. The author bears full responsibility for any potential violations that may arise in connection with this article.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Researchers' Contribution Declaration:

Çalışmanın tasarımı ve planlanması: G.A.; Veri toplama, analizi veya yorumlanması: M.Y., G.A., Makalenin yazımı: M.Y., G.A., Veri düzenleme, yöntem belirleme, yazım – özgün taslak yazım – gözden geçirme ve düzenleme: M.Y., G.A., Tüm yazarlar, makalenin önemli noktalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmiştir. Tüm yazarlar makalenin son halini onaylamıştır.

Study design and planning: G.A.; Data collection, analysis, or interpretation: M.Y., G.A.; Manuscript writing: M.Y., G.A.; Data organization, methodology determination, writing – original draft preparation, writing – review and editing: M.Y., G.A. All authors critically reviewed the key points of the manuscript. All authors approved the final version of the article

Fon Desteği / Funding

This Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None / Not applicable

APA 7 Citation

Yıldırım , M. & Atasever, G.(2025). Gelişim liginde oynayan futbolculara uygulanan 8 haftalık kompleks ve kontrast kuvvet antrenmanlarının güç, dikey sıçrama, çeviklik ve sürat üzerindeki etkilerinin incelenmesi. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (UOSS)*, 3(2), 394–406.
<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-volume2-issue3-32.pdf>

References / Kaynaklar

- Arnason, A., Sigurdsson, S. B., Gudmundsson, A., Holme, I., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2004). Physical fitness, injuries, and team performance in soccer. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 36(2), 278-285.
- Cormie, P., McGuigan, M. R., & Newton, R. U. (2010). Adaptations in athletic performance with resistance training. *Sports Medicine*, 40(10), 923-940.
- Cormie, P., McGuigan, M. R., & Newton, R. U. (2010). Developing maximal neuromuscular power: Part 2- Training considerations for improving maximal power production. *Sports Medicine*, 40(7), 501-531.
- Docherty, D., & Hodgson, M. (2007). The application of postactivation potentiation to elite sport. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2(4), 439-444.
- Docherty, D., Robbins, D., & Hodgson, M. (2004). Complex training revisited: A review of its current status as a viable training approach. *Strength & Conditioning Journal*, 26(6), 52-57.
- Ingle, L., Sleep, M., & Tolfrey, K. (2006). The effect of a complex training and detraining programme on selected strength and power variables in early pubertal boys. *Journal of Sports Sciences*, 24(9), 987-997.
- Karabiyik, A. (2018). *Kompleks kuvvet antrenmanının genç futbolcuların anaerobik güç performansları üzerine etkisi* (Tez No. 525155) [Yüksek Lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi- İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Kraemer, W. J., Newton, R. U., & Fleck, S. J. (2002). Resistance training for the enhancement of athletic performance. *Sports Medicine*, 31(2), 126-149

- Markovic, G., & Mikulic, P. (2010). Neuromuscular adaptations to training and sports performance improvement. *Sports Medicine*, 40(10), 859-895.
- Nieman, D. C., Miller, A. R., Henson, D. A., Warren, B. J., Gusewitch, G., Johnson, R. L., Butterworth, D. E., Herring, J. L., & Nehlsen-Cannarella, S. L. (1994). Effect of high-versus moderate-intensity exercise on lymphocyte subpopulations and proliferative response. *International Journal of Sports Medicine*, 15(04), 199-206.
- Nunes, R. F. H., Almeida, F. A. M., Santos, B. V., Almeida, F. D. M., Nogas, G., Elsangedy, H. M., Krisnki, K., & Silva, S. G. D. (2012). Comparação de indicadores físicos e fisiológicos entre atletas profissionais de futsal e futebol. *Motriz: Revista de Educação Física*, 18,104-112.
- Thapa, R., Narvariya, P., Weldon, A., Talukdar, K., & Ramirez, R. (2022). Can Complex Contrast Training Interventions Improve Aerobic Endurance, Maximal Strength, And Repeated Sprint Ability In Soccer Players?: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine*, 11(2), 3-13
- Yel, K., & Güzel, S., Kurcan, K., Aydemir, U. (2023). Spor Performansı v Denge. Spor Araştırmalarında Farklı Perspektifler 2, Editör: Prof.Dr. Erdal Zorba, Doç.Dr. Mevlüt Gönen, Dr. Zekai ÇAKIR, Aralık. Bölüm-8, ISBN: 978-625-6643-01-7, Syf:120-137. Duvar Yayınları. İzmir
- Yılmaz, N. (2020). *Futbolcularda farklı setleme yöntemi ile yapılan pliometrik antrenmanlarının etkilerinin karşılaştırılması*. (Tez No. 618190) [Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Yılmaz, S. (2023). *Eksantrik ve konsantrik kasılma türlerinde uygulanan farklı tekrar sayılarına dayalı kuvvet antrenmanı metodunun bazı fiziksel parametrelere etkisi. etkisi* (Tez No. 790724) [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.